

Bürgerbeteiligung GOAT 3.0 (AP 2)

Befragungen und Bürgerworkshop

PLAN4
BETTER

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung

Prof. Schaller UmweltConsult GmbH
Domagkstraße 1a, 80807 München
T +49 89 36040-320
info@psu-schaller.de

München, 29. Oktober 2024

Erstellt von

Lisa Bareiss

T +49 89 36040-338

l.bareiss@psu-schaller.de

Inhaltsverzeichnis

1	AP 2.1: Bewertung der Erreichbarkeit und Raumqualität durch Bürger	6
1.1	Onlinebefragung	6
1.1.1	Allgemein.....	6
1.1.2	Ergebnisse	7
1.2	Vor-Ort-Befragung	13
1.2.1	Allgemein.....	13
1.2.2	Ergebnisse	14
2	AP 2.2: Bürgerworkshops und Ortsteilspaziergänge	19
2.1	Bürgerworkshop Domagkpark.....	19
2.2	Steinhuberminiblock	24
2.2.1	Allgemein.....	24
2.2.2	Eindrücke	25
2.2.3	Poster.....	27
2.2.4	Auswertung.....	29
3	Fazit	34
4	Anhang 1	35
5	Anhang 2	47
6	Anhang 3	54
7	Anhang 4	66

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Altersverteilung der Onlinebefragung.....	8
Tabelle 2: Altersverteilung der Straßenbefragung.....	14

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Screenshot einer Frage der Onlinebefragung.....	6
Abbildung 2: Bekanntmachung der Onlinebefragung auf der Plan4Better Homepage.....	7

Abbildung 3: Wohnorte der befragten Personen der Onlinebefragung mit Einordnung des Wohnorts nach dem Thünen-Landatlas.	8
Abbildung 4: Beschäftigungsverhältnis der Onlinebefragung.	9
Abbildung 5: Wichtigkeit von "Schutz vor dem Straßenverkehr" (links) und "Bäumen und Grünflächen entlang des Weges" (rechts) für zu Fuß Gehende.	9
Abbildung 6: Wichtigkeit von "Zustand der Radwege" (links) und "Geringer Lärm" (rechts) für Fahrradfahrende.	10
Abbildung 7: Bereitschaft höchster Reisezeit zu Fuß für die Ziele "Bäckerei, Metzgerei" (links) und "Sportstätte" (rechts).	10
Abbildung 8: Wahrgenommene Erreichbarkeit von "Arbeit- bzw. Ausbildungsort" (links) und "Supermarkt, Discounter" (rechts).	11
Abbildung 9: Wichtigkeit von Zielen nahe am Wohnort: "Park, Grünfläche, Spielplatz" (links) und "Arbeits- bzw. Ausbildungsort" (rechts).	11
Abbildung 10: Nutzung von Verkehrsmitteln zu den unterschiedlichen Zielen.	12
Abbildung 11: Zusammenhang von wahrgenommener Erreichbarkeit und der Häufigkeit wie oft ein Ziel aufgesucht wird.	12
Abbildung 12: Zusammenhang von wahrgenommener Erreichbarkeit und der Wichtigkeit eines Ziels im Wohnumfeld.	13
Abbildung 13: Zusammenhang von Verkehrsmittel und Reisezeit.	13
Abbildung 14: Beschäftigungsverhältnis der Straßenbefragung.	14
Abbildung 15: Ergebnisse der Erreichbarkeit bei der Straßenbefragung.	15
Abbildung 16: Reisezeit zu verschiedenen Zielen der Straßenbefragung.	15
Abbildung 17: Wahrgenommene Raumqualität verschiedener Ziele der Straßenbefragung.	16
Abbildung 18: Häufigkeiten der genannten Verbesserungswünsche der Straßenbefragung.	16
Abbildung 19: Wahrgenommene Erreichbarkeit und tatsächliche Reisezeit in der Straßenbefragung.	17
Abbildung 20: Verkehrsmittel und Reisezeit in der Straßenbefragung.	18
Abbildung 21: Einladungsmail zum Bürgerworkshop per E-Mail.	20
Abbildung 22: Bewerbung des Bürgerworkshops über die Homepage des Domagkparkvereins.	21
Abbildung 23: Flyer mit Einladung zum Bürgerworkshop und Link zur Teilnahme an der Onlineversion der Straßenbefragung.	22
Abbildung 24: Einladung zum Bürgerworkshop an die Pfennigparade.	22
Abbildung 25: LinkedIn Post mit Einladung zum Workshop.	23
Abbildung 26: Post mit Einladung zum Workshop auf der PSU Homepage.	23
Abbildung 27: Einladungsposter zum Steinhuber Straßenfest.	24
Abbildung 28: Stellwände mit den GOAT 3.0 Postern.	25
Abbildung 29: Vortrag von Elias und Ulrike zur 15-Minuten-Stadt.	25
Abbildung 30: Bürger:innen an der GOAT 3.0 Stellwand.	26
Abbildung 31: Teilnehmende beim Steinhuber Straßenfest.	26
Abbildung 32: Im Gespräch mit Bürger:innen.	27
Abbildung 33: Poster für das Thema "15-Minuten-Score".	27
Abbildung 34: Poster für das Thema "Grünflächen".	28
Abbildung 35: Poster für das Thema "Supermärkte".	28
Abbildung 36: Poster für das Thema "Nutzungskonflikte".	29

Abbildung 37: Foto des Posters zum 15-Minuten-Score nach der Veranstaltung.....	30
Abbildung 38: Foto des Posters zu Grünflächen nach der Veranstaltung.	31
Abbildung 39: Foto des Posters zu Supermärkten nach der Veranstaltung.	32
Abbildung 40: Foto des Posters zu Nutzungskonflikten nach der Veranstaltung.....	33
Abbildung 41: Foto des Posters nach der Veranstaltung.	33
Abbildung 42: Reisezeit zu unterschiedlichen Zielen.	34

1 AP 2.1: Bewertung der Erreichbarkeit und Raumqualität durch Bürger

Überblick über die Arbeiten im AP 2.1:

- Durchführung der Onlinebefragung zu Erreichbarkeit und Raumqualität mit georeferenzierter Meldung von März bis Juni 2022 mit leicht angepasster Methodik, die als zielführender bewertet wurde (z.B. eine größere Reichweite der Teilnehmenden) (ca. 420 vollständige Antworten).
- Diese Onlinebefragung wurde durch direkte, online-gestützte Befragungen auf der Straße ergänzt (55 Befragte).
- Statistische Auswertung der Straßen-Umfrage.
- Weitere direkte, online-gestützte Befragungen auf der Straße im Mai und Juni 2023 (27 Befragte); 2022 und 2023 insgesamt 82 – Befragt wurden überwiegend die mittleren Altersgruppen zwischen 18 und 35 sowie zwischen 36 und 65 Jahren; Angestellte:r bzw. Beamter:Beamtin überwiegen; die Befragten nutzen häufig den ÖPNV oder sind mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs; nur beim Arbeitsweg wurde ein signifikanter Anteil von 30-60 min einfacher Wegestrecke angegeben, ansonsten überwiegen die Angaben bis 15 min sowie 15-30 min.

1.1 Onlinebefragung

1.1.1 Allgemein

Von März bis Juni 2022 war die Befragung online erreichbar. Hier konnten georeferenziert (Wohnort) Antworten zu Fragen der Erreichbarkeit abgegeben werden. Für das Ausfüllen der Fragen brauchte man etwa 10 Minuten. Bei der Befragung ging es um die Erreichbarkeit von Zielen des täglichen Lebens, von Supermärkten, der Arbeit oder der Schule sowie um die Attraktivität des Rad- und Fußgängerverkehrs.

Im Anhang 1 finden sich alle Fragen der Onlinebefragung als Screenshots.

	Sehr schlechte	Schlechte	Mittel/Teils	Gut	Sehr gut	Trifft nicht zu / Beziehe sich nicht auf
Arbeits- bzw. Ausbildungsort	<input type="radio"/>					
Grundschule	<input type="radio"/>					
Weiterführende Schule (z.B. Mittelschule, Berufsschule, Gymnasium etc.)	<input type="radio"/>					
Supermarkt, Discounter	<input type="radio"/>					
Bäckerei, Metzgerei	<input type="radio"/>					
Wohlfühlhandel (z.B. Bekleidungsgeschäft, Drogeriegeschäft etc.)	<input type="radio"/>					
Allgemeiner Arzt, Hausarzt	<input type="radio"/>					
Parkhaus (z.B. Rathaus, HSG, Feuerwehr etc.)	<input type="radio"/>					
Apothek	<input type="radio"/>					
Kindertagesstätte (z.B. Kinderkrippe, Kindergarten etc.)	<input type="radio"/>					
Kino, Theater	<input type="radio"/>					
Gastronomie (z.B. Restaurants, Bars etc.)	<input type="radio"/>					
Sportstätten (z.B. Sportplatz-Park, Schwimmbad etc.)	<input type="radio"/>					
Park, Grünfläche, Spielplatz	<input type="radio"/>					
Postfiliale, Paketstation	<input type="radio"/>					
Bürgerbüro, Ordnungsamt	<input type="radio"/>					

Abbildung 1: Screenshot einer Frage der Onlinebefragung.

Die Befragung wurde auf den Social Media Kanälen (LinkedIn, Twitter, Homepage) der Konsortialpartner geteilt.

Umfrageaufruf

Sie wohnen in Deutschland und möchten gerne ein wissenschaftliches Projekt zugunsten der fuß- und radverkehrsorientierten Planung unterstützen? Dann nehmen Sie an unserer 10-minütigen Umfrage teil und helfen, nachhaltige Mobilität besser planen zu können. Gewinnen können Sie auch etwas.

Machen Sie mit!

Als Grundlage für die Entwicklung der neuen Indikatoren führen wir nun eine bundesweite Befragung durch: Sie können helfen, die Stadt- und Verkehrsplanung in Zukunft nachhaltiger zu gestalten!

Die Befragung dreht sich um die Erreichbarkeit von alltäglichen Zielen, Supermärkten, Arbeit oder Schulen, sowie um die Attraktivität des Rad- und Fußverkehrs. Auf Basis der Ergebnisse entwickeln und kalibrieren wir die neuen GOAT-Indikatoren. In über 20 Test- und Anwendungsworkshops werden diese zusammen mit unseren Praxispartnern (Stadt Fürstfeldbruck, Stadt Freising, Stadt München, Stadt Bonn, Landkreis München, Metropolregion Rhein-Neckar u.v.m.) für reale Planungsfragen eingesetzt und intensiv getestet.

Ihre Angaben helfen uns, die verkehrs- und raumplanerischen Indikatoren des Open Source Tools GOAT für verschiedene Regionen Deutschlands zu verbessern sowie neue Indikatoren zur 15-Minuten-Stadt und zur Daseinsvorsorge zu entwickeln. So können wir Planer:innen bei der Bewertung und Entwicklung lebenswerter Räume unterstützen.

Machen Sie unter folgendem Link mit: <http://go.tum.de/388003>

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Abbildung 2: Bekanntmachung der Onlinebefragung auf der Plan4Better Homepage.

1.1.2 Ergebnisse

Insgesamt gab es etwa 420 vollständige Antworten. Die Wohnorte dieser Personen lagen über ganz Deutschland verteilt, mit einem deutlichen Schwerpunkt auf nicht-ländlichen Regionen (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Wohnorte der befragten Personen der Onlinebefragung mit Einordnung des Wohnorts nach dem Thünen-Landatlas.

Die Befragten Personen waren zum größten Teil zwischen 18 und 65 Jahre alt. Unter 18-jährige und über 65-jährige nahmen fast nicht teil.

Tabelle 1: Altersverteilung der Onlinebefragung.

Alter	Anteil [%]
bis 10	0
11 - 17 Jahre	0,24
18 - 35 Jahre	42,68
36 - 65 Jahre	53,17
älter als 65 Jahre	3,90

Etwa 97% der Befragten gaben an, keine Einschränkungen in ihrer Mobilität aufgrund von gesundheitlichen Problemen zu haben (Geh-, Sehbehinderung oder sonstige Einschränkungen). Der größte Teil der Befragten ist in einem Angestelltenverhältnis (77%). Der zweitgrößte Teil hat angegeben Studierende zu sein (7%).

Diagrammtitel

Abbildung 4: Beschäftigungsverhältnis der Onlinebefragung.

Wenn sie sich zu Fuß im Straßenverkehr bewegen, war den Befragten vor allen Dingen der „Schutz vor dem Straßenverkehr“ und ein „Allgemein sicheres Gefühl“ „Sehr wichtig“. Andere Aspekte, wie die „Dauer des Weges“, der „Zustande des Weges“ und Grünflächen oder Schat-ten entlang des Weges wurden vor allem als „Eher wichtig“ eingestuft.

Abbildung 5: Wichtigkeit von "Schutz vor dem Straßenverkehr" (links) und "Bäumen und Grünflächen entlang des Weges" (rechts) für zu Fuß Gehende.

Für Fahrradfahrende sehen die Verteilungen der Antworten ähnlich aus. Vor allem der „Schutz vor dem Straßenverkehr“ und ein „Allgemein sicheres Gefühl“ wurden als „Sehr wichtig“ eingestuft. Im Unterschied zum zu Fuß gehen, ist beim Fahrradfahren auch der „Zustand der Radwege“ und die „Breite der Radwege“ vorrangig als „Sehr wichtig“ eingestuft worden.

Abbildung 6: Wichtigkeit von "Zustand der Radwege" (links) und "Geringer Lärm" (rechts) für Fahrradfahrende.

Die Bereitschaft höchster Reisezeit zu Fuß liegt bei den meisten Zielen meistens bei 15 Minuten. Bei Bäckerei oder Supermarkt wurde vor allem 10 Minuten ausgewählt, während beim Arbeitsort 20 Minuten am häufigsten gewählt wurde.

Abbildung 7: Bereitschaft höchster Reisezeit zu Fuß für die Ziele "Bäckerei, Metzgerei" (links) und "Sportstätte" (rechts).

Die Erreichbarkeit wird für viele Ziele als „Sehr gut“ oder „Gut“ eingestuft. Heraus sticht, dass vor allem die Erreichbarkeit zu Ärzten nur als „Teils/Teils“ wahrgenommen wird. Besonders schlecht wird die Erreichbarkeit von Arbeits- bzw. Ausbildungsort wahrgenommen („Sehr schlecht“).

Abbildung 8: Wahrgenommene Erreichbarkeit von "Arbeit- bzw. Ausbildungsort" (links) und "Supermarkt, Discounter" (rechts).

Zusätzlich wurde die Nutzung von digitalen Angeboten abgefragt. Hier zeigt sich, dass Versandhändler häufig genutzt werden, während Lieferdienste für Lebensmittel eher nicht in Anspruch genommen werden. Essenslieferdienste und Onlineapotheken werden auch eher nicht genutzt, aber etwas häufiger als Lieferdienste für Lebensmittel. Telemedizin/medizinische Ferndiagnose wird fast gar nicht genutzt.

Die Wichtigkeit von Zielen nahe am Wohnumfeld zeigt vor allem eine hohe Wichtigkeit für Lebensmittel („Supermarkt, Discounter“ und „Bäckerei, Metzgerei“) sowie für „Park, Grünfläche, Spielplatz“. Die meisten anderen Ziele wurden als „Eher wichtig“ oder sogar nur als „Teils/Teils“ eingestuft.

Abbildung 9: Wichtigkeit von Zielen nahe am Wohnort: "Park, Grünfläche, Spielplatz" (links) und "Arbeits- bzw. Ausbildungsort" (rechts).

Die Nutzung von Verkehrsmitteln ist sehr durchmisch. Der größte Anteil entfällt auf „Zu Fuß“ sowie „Fahrrad“.

Abbildung 10: Nutzung von Verkehrsmitteln zu den unterschiedlichen Zielen.

Wenn zwei Aspekte der Antworten gemeinsam betrachten, lassen sich noch weitere Schlüsse ziehen. So korrelieren teilweise die Häufigkeit wie oft ein Ziel aufgesucht wird mit der wahrgenommenen Erreichbarkeit. Was aber auch nicht immer zutrifft, wie sich an der schlechten Erreichbarkeit von Arbeits- und Ausbildungsort zeigt.

Abbildung 11: Zusammenhang von wahrgenommener Erreichbarkeit und der Häufigkeit wie oft ein Ziel aufgesucht wird.

Auch bei der Wichtigkeit eines Ziels im Wohnumfeld und der wahrgenommenen Erreichbarkeit lassen sich hier Zusammenhänge erkennen.

Abbildung 12: Zusammenhang von wahrgenommener Erreichbarkeit und der Wichtigkeit eines Ziels im Wohnumfeld.

Bei der Wahl des Verkehrsmittels und der benötigten Reisezeit ist es schwerer Tendenzen festzustellen. Bei höherer Reisezeit sinkt „Zu Fuß“ etwas und „Auto als Fahrer“ nimmt zu. Generell ist die Wahl des Verkehrsmittels aber sehr unterschiedlich. Sharingangebote werden fast nicht genutzt. Beim Ziel „Arbeits- bzw. Ausbildungsort“ wird vor allem Fahrrad, ÖPNV und eigenes Auto genutzt, während Lebensmitteleinkäufe häufig zu Fuß getätigt werden. Bei den Grünflächen dominiert zu Fuß gehen.

Abbildung 13: Zusammenhang von Verkehrsmittel und Reisezeit.

Die ausführlichen Plots sind in Anhang 3.

1.2 Vor-Ort-Befragung

1.2.1 Allgemein

Die Onlinebefragung wurde durch eine auf der Straße durchgeführte Befragung unterstützt. Hierbei kam eine gekürzte Version des Onlinefragebogens zum Einsatz. Genutzt wurde die App „Survey123“ von Esri, mit den einfachen Befragungen per Tablet oder Smartphone ermöglicht werden. Screenshots des Fragebogens aus der App finden sich in Anhang 2. Um mehr Menschen zu erreichen, wurden zudem Flyer mit einem QR-Code, der auf die Umfrage

verlinkte, ausgelegt und verteilt (siehe Abbildung 22). Über diesen Link wurden aber nur sehr wenige Antworten eingereicht und der Hauptteil der Antworten wurde im direkten Gespräch gesammelt.

1.2.2 Ergebnisse

Die Straßenbefragung wurde verteilt über etwa 10 Einsätze im Sommer 2022 und 2023 vor allem im Stadtteil Milbertshofen durchgeführt. Insgesamt wurden 82 Personen befragt. Bei der Straßenbefragung war die Altersverteilung etwas anders als bei der Onlinebefragung, da hier auch etwa ein Viertel der Befragten älter als 65 war. Jünger als 18 waren auch hier kaum Befragte.

Tabelle 2: Altersverteilung der Straßenbefragung.

Alter	Anteil [%]
bis 10	0
11 - 17 Jahre	1,22
18 - 35 Jahre	31,71
36 - 65 Jahre	40,24
älter als 65 Jahre	26,83

Etwa 85% der Befragten gaben an, keine eingeschränkte Mobilität zu haben. 5% bejahten diese Frage, der Rest machte keine Angabe. Der größte Teil der Befragten hat angegeben eine Anstellung zu haben oder Beamter:Beamtin zu sein (45%), während der zweitgrößte Teil in Rente war (28%).

Beschäftigung(sverhältnis)

Abbildung 14: Beschäftigungsverhältnis der Straßenbefragung.

Die Erreichbarkeit der unterschiedlichen Ziele wurde vorwiegend als „gut“ oder sogar „sehr gut“ bewertet (vor allem beim Lebensmitteleinkauf und Park/Erholungsmöglichkeit).

Abbildung 15: Ergebnisse der Erreichbarkeit bei der Straßenbefragung.

Zum genutzten Verkehrsmittel wurden je nach Ziel sehr unterschiedliche Angaben gemacht. ÖPNV und zu Fuß gehen lagen aber bei allen Zielen vorne. Das eigene Auto wurde nur bei Lebensmitteleinkauf, Arzt/Behördenbesuch und Erholungsgebiet/Park mehrfach benannt.

Die Dauer, die Menschen zu ihrem Ziel brauchen, ist sehr unterschiedlich. Heraus sticht, dass der Lebensmitteleinkauf, die Kinderbetreuung und Erholungsgebiet/Park fast ausschließlich mit „bis zu 15 min“ angegeben wurden. Bei den anderen drei Zielen, sieht es etwas durchmischerter aus (siehe Abbildung 16).

Abbildung 16: Reisezeit zu verschiedenen Zielen der Straßenbefragung.

Die bestehende Raumqualität wurde als durchschnittlich recht gut eingestuft. Lediglich bei den Fahrradwegen sieht es durchwachsener aus.

Abbildung 17: Wahrgenommene Raumqualität verschiedener Ziele der Straßenbefragung.

Bezüglich des idealen Wohnumfelds wurde bei allen Zielen als gewünschte Erreichbarkeit „5-15 min“ am häufigsten genannt. Beim Lebensmitteleinkauf wurde von allen Zielen „bis 5 min“ am häufigsten genannt.

Bei den Verbesserungswünschen waren die Fahrradwege ganz oben auf der Liste.

Abbildung 18: Häufigkeiten der genannten Verbesserungswünsche der Straßenbefragung.

Die ausführlichen Plots sind in Anhang 3.

Wenn die Erreichbarkeit mit der Wahrnehmung der Reisezeit gegenübergestellt wird, zeigt sich, dass vor allem eine Reisezeit von bis zu 15 Minuten als „sehr gut“ eingestuft wurde. Vor allem bei Arzt/Behörde wird eine Erreichbarkeit von 30-60min als „schlecht“ eingestuft. Bei dieser Art der Darstellung (siehe Abbildung 19) ist zu berücksichtigen, dass nicht die Menge der Antworten dargestellt wird und es damit sein kann, dass ein Plot (z.B. „Kinderbetreuung“) nur auf wenigen Antworten basiert.

Umfrage Goat 3.0: Erreichbarkeit und Reisezeit in %

Abbildung 19: Wahrgenommene Erreichbarkeit und tatsächliche Reisezeit in der Straßenbefragung.

Bei der Gegenüberstellung der Reisezeit und des gewählten Verkehrsmittels zeigt sich vor allem beim Plot „Schule_Arbeit“ dass nur bis zu einer Entfernung von bis zu 15 min zu Fuß gegangen wird, danach Fahrrad und ÖPNV etwa zu gleichen Teilen gewählt werden und bei einer Reisezeit ab 30 min der ÖPNV überwiegt. Ein eigenes Auto wird nur selten genutzt. Insgesamt dominieren der ÖPNV und zu Fuß gehen. Auch hier ist wieder wichtig zu beachten, dass nicht dargestellt ist, wie viele Antworten in einen Plot miteinfließen.

Umfrage Goat 3.0: Verkehrsmittel und Reisezeit in %

Abbildung 20: Verkehrsmittel und Reisezeit in der Straßenbefragung.

2 AP 2.2: Bürgerworkshops und Ortsteilspaziergänge

Überblick über die Arbeiten im AP 2.2:

- Die Durchführung der geplanten Bürgerworkshops und Ortsteilspaziergänge wurde in einer späteren Phase der GOAT-Entwicklung als sinnvoller erachtet. Diese zwei Aktivitäten werden deshalb im Laufe des Jahres 2023 organisiert.
- Planung eines Bürgerworkshops mit Bewohnern der Münchner Viertel Milbertshofen und Domagkpark im Juli 2023. Aufgrund mangelnder Anmeldungen (nur eine) nicht durchgeführt.
- Durchführung eines Bürgerworkshops mit Anwohnern der Steinheil- und Enhuberstraße in München im Rahmen des Steinhuber Miniblocks. Nach einem Input zum Thema 15-Minuten-Stadt und dem Tool GOAT 3.0 konnten interessierte Bürger:innen sich an Stellwänden näher informieren und Feedback zur Situation vor-Ort geben. Hierzu gab es zu den Themenbereichen „15-Minuten-Score“, „Grünflächen“, „Supermärkte“ sowie „Nutzungskonflikte“ vier Poster. Die ersten drei Themenblöcke konnten in einer fünfstufigen Skala von „sehr niedrig“ bzw. „gar nicht“ bis zu „sehr“ bzw. „sehr hoch“ bewertet werden. Beim vierten Themenblock „Nutzungskonflikte“ wurden zwischen den einzelnen Verkehrsteilnehmenden (Fußgänger, Fahrrad, Auto) abgefragt. Außerdem konnten die Teilnehmer In jedem Themenblock Kommentare schriftlich festhalten. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass insbesondere die „Dinge des täglichen Bedarfs“ im Rahmen des 15-Minuten-Stadt gut erreicht werden können und in der subjektiven Wahrnehmung auch so empfunden werden. Beim Themenkomplex „Grünflächen“ wird dagegen überwiegend Handlungsbedarf gesehen. So ist z.B. in der Steinheilstraße mit nur 2-3 „echten“ Bäumen nur wenig Grün vorhanden. In der näheren Umgebung gibt es nur wenige zusammenhängende Grünflächen. Auch beim Bereich Nutzungskonflikte wird angemerkt, dass bisher der Fokus zu sehr auf den Autoverkehr gelegt wurde und es z.B. bei der Anlage von Radwegen oder von ausreichend langen Ampelschaltungen für Fußgänger noch Nachholungsbedarf gibt.

2.1 Bürgerworkshop Domagkpark

Für Juli 2023 war ein Bürgerworkshop im Domagkpark geplant. Vorgesehen waren ein etwa 1,5-stündiger Workshop in den Räumlichkeiten von PSU (unter anderem mit Arbeiten in Kleingruppen und Einsatz von Mentimeter-Umfragen) und dann ein etwa einstündiger Spaziergang durch den Domagkpark mit verschiedenen Stationen. Folgende Agenda wurde für die Workshop aufgestellt:

- Kurzvorstellung Forschungsvorhaben GOAT 3.0
- Vorstellungsrunde Teilnehmer
- Bearbeitung Themenfelder ÖPNV, Freiraum, Einkaufsmöglichkeiten
- Schlussdiskussion
- Ortsteilspaziergang (Ziel: Domagkpark)
- Optional: Ausklang im Biergarten oder Gaststätte

Für die Bewerbung des Events wurden verschiedene Kanäle zur Werbung genutzt:

- E-Mail Information an Personen, die bei der Straßenbefragung ihre E-Mail hinterlassen hatten, um weitere Informationen zu GOAT zu erhalten (13 Personen)

- Werbung über die Homepage des Domagkparkvereins
- Auslage Flyer bei Bäckerei im Domagkpark
- Weiterleitung der Einladung an das Familienzentrum Parkstadt Schwabing, den Nachbarschaftstreff Schwabing und Verbreitung auf der Plattform nebenan.de
- Informationsmail mit Flyer und Einladung an die Pfennigparade
- LinkedIn-Post, Post auf der PSU Homepage
- Trotz mehrmaligen Kontakts mit dem Bezirksausschuss, wurde hier leider keine Weiterleitung der Einladung erreicht

Liebe GOAT-Interessierte,

wir veranstalten am Mittwoch, den 19. Juli 2023 einen **Workshop** für Bürgerinnen und Bürger. Thema der Veranstaltung ist die Ausstattung der Stadt mit Einrichtungen des täglichen Bedarfs, deren Erreichbarkeit sowie die Wahrnehmung von Freiräumen. Insbesondere gehen wir auf die Stadtteile Schwabing-Freimann und Milbertshofen ein.

Wann: **Mittwoch, 19. Juli, 16:30-19:00**

Wo: Raum 001 bei PSU/SSF in der **Domagkstr. 1A, 80807 München** (genaue Anfahrtsbeschreibung: <https://psu-schaller.de/kontakt>)

GOAT ist ein interaktives, dynamisches und datengestütztes Planungswerkzeug für die Erreichbarkeitsplanung. Es wird von einer aktiven Community als Open-Source-Projekt entwickelt. Mit GOAT können Erreichbarkeitsanalysen mit verschiedenen Verkehrsmitteln berechnet werden. Partner dieses Vorhabens sind der [Lehrstuhl für Siedlungsstruktur und Verkehrsplanung der Technische Universität München](#), der [Münchner Verkehrsverbund](#), das [Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung](#) aus Dresden sowie [Plan4Better](#) und [Prof. SchallerUmwelt Consult](#) (beide aus München).

Ziel des Workshops ist, dass wir gemeinsam verschiedene Anwendungsfälle des Tools betrachten und diskutieren, ob die Ergebnisse der Anwendung mit der Wahrnehmung von Bürgerinnen und Bürgern übereinstimmt.

Weitere Informationen zum Projekt GOAT 3.0 und dem Tool GOAT selbst finden Sie hier: <https://www.open-accessibility.org/>

Falls Interesse besteht, könnte ein gemeinsamer Ausklang im Biergarten stattfinden.

Wir bitten um eine kurze **Anmeldung** bis zum **14. Juli** an folgende E-Mail-Adresse: goat@psu-schaller.de.

Viele Grüße
Das GOAT 3.0 Projektteam

Abbildung 21: Einladungsmail zum Bürgerworkshop per E-Mail.

GOAT

UMFRAGE

zur Erreichbarkeit und Raumqualität
zum Projekt GOAT 3.0

Was ist GOAT?

In dieser Umfrage werden Ihnen einige Fragen in Bezug auf die Erreichbarkeit von alltäglichen Zielen sowie zur Attraktivität des Rad- und Fußverkehrs gestellt. Die Umfrage wird im Rahmen des mFUND-Projektes "GOAT 3.0" durchgeführt.

Im Rahmen dieses Projekts findet am 19.07.2023 von 16:30 - ca. 19:00 ein Workshop beim Projektpartner PSU in der Domagkstraße 1a statt, in dem gemeinsam über Themen der Mobilität diskutiert wird. Bei Interesse können Sie sich gerne bis Freitag, den 14.07.2023 unter der E-Mail-Adresse goat@psu-schaller.de anmelden.

GOAT 3.0 - Projektteam

PLAN4
BETTER

Abbildung 23: Flyer mit Einladung zum Bürgerworkshop und Link zur Teilnahme an der Onlineversion der Straßenbefragung.

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dieser E-Mail möchte ich gerne mit der Bitte zur Teilnahme an einer Umfrage an Sie herantreten.

Wir als Planungsbüro an der Domagkstraße nicht weit von Ihrem Standort am Petuelpark sind Teil eines Teams (u.a. mit der Technischen Universität in München), dass an einem Forschungsvorhaben zur Erreichbarkeit und zur Mobilität mitwirkt. Ziel dieses Forschungsvorhaben ist u.a. die Entwicklung eines Tools, dass die Erreichbarkeit z.B. von Geschäften zur Abdeckung der Bedürfnisse des Täglichen Bedarfs abdeckt.

In den vergangenen Wochen waren wir auch im Stadtviertel Milbertshofen (u.a. auch im Petuelpark) unterwegs und haben Passanten zu Ihrem aktuellen Empfinden der örtlichen Situation befragt. Am Ende dieses Blocks steht am 19.07. eine Bürgerworkshop, bei dem Themenbereich aus dem Vorhaben diskutiert werden.

Gerne würde ich Sie daher bitten, ob Sie in Ihrer Einrichtung für die Befragung und den Workshop (ein pdf des Flyer ist im Anhang beigefügt - eine Teilnahme zur Befragung ist mit dem dortigen QR-Code möglich) machen könnten.

Auf eine positive Rückmeldung würde wir uns freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Plail

Landschaftsarchitekt ByAK
B.Eng. Landschaftsarchitektur, Landschaftsplanung

PSU | Prof. Schaller UmweltConsult GmbH

Umwelt- und Landschaftsplanung | GIS-Anwendung und Beratung | Landschaftsarchitektur
Domagkstraße 1a, 80807 München
T +49 89 36040-326 | Z +49 89 36040-320 | F +49 89 38038-584
a.plail@psu-schaller.de | psu-schaller.de

Geschäftsführung: Prof. Dr. Jörg Schaller, Dr. Johannes Gnädinger, Dipl. Ing. Johannes Frühauf
Sitz: München, HRB 177750, Registergericht Amtsgericht München
Zertifiziertes QM-System DIN EN ISO 9001:2015

Datenschutzhinweise

Bevor Sie drucken – denken Sie an die Umwelt!

Abbildung 24: Einladung zum Bürgerworkshop an die Pfennigparade.

psu Prof. Schaller UmweltConsult GmbH
102 Follower:innen
39 Min. • Bearbeitet •

Im Rahmen des Projektes "GOAT 3.0" führen wir am 19. Juli von 16:30-19:00 einen **#Workshop** für interessierte Bürgerinnen und Bürger durch.

Thema der Veranstaltung ist die Ausstattung der Stadt mit Einrichtungen des täglichen Bedarfs, deren Erreichbarkeit sowie die Wahrnehmung von Freiräumen. Insbesondere gehen wir auf die Stadtteile Schwabing-Freimann und Milbertshofen ein.

#GOAT ist ein interaktives, dynamisches und datengestütztes Planungswerkzeug für die **#Erreichbarkeitsplanung**. Es wird von einer aktiven Community als Open-Source-Projekt entwickelt. Mit GOAT können Erreichbarkeitsanalysen mit verschiedenen Verkehrsmitteln berechnet werden. Partner dieses Vorhabens sind der Lehrstuhl für Siedlungsstruktur und Verkehrsplanung der **Technische Universität München**, der **MVV – Münchner Verkehrs- und Tarifverbund**, das **Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. (IÖR)** aus Dresden sowie **Plan4Better**.

Ziel des Workshops ist, dass wir gemeinsam verschiedene Anwendungsfälle des Tools betrachten und diskutieren, ob die Ergebnisse der Anwendung mit der Wahrnehmung von Bürgerinnen und Bürgern übereinstimmen.

Weitere Informationen zum Projekt GOAT 3.0 und dem Tool GOAT selbst finden Sie hier: <https://lnkd.in/dMQnm2>

Der Workshop wird in der Domagkstr. 1A, 80807 München bei PSU statt finden. Wir bitten um eine kurze Anmeldung an: goat@psu-schaller.de

Abbildung 25: LinkedIn Post mit Einladung zum Workshop.

GOAT 3.0 Workshop

Im Rahmen des Projektes "GOAT 3.0" führen wir am 19. Juli von 16:30-19:00 einen Workshop für interessierte Bürgerinnen und Bürger durch.

Thema der Veranstaltung ist die Ausstattung der Stadt mit Einrichtungen des täglichen Bedarfs, deren Erreichbarkeit sowie die Wahrnehmung von Freiräumen. Insbesondere gehen wir auf die Stadtteile Schwabing-Freimann und Milbertshofen ein.

GOAT ist ein interaktives, dynamisches und datengestütztes Planungswerkzeug für die **Erreichbarkeitsplanung**. Es wird von einer aktiven Community als Open-Source-Projekt entwickelt. Mit GOAT können Erreichbarkeitsanalysen mit verschiedenen Verkehrsmitteln berechnet werden. Partner dieses Vorhabens sind der **Lehrstuhl für Siedlungsstruktur und Verkehrsplanung der Technische Universität München**, der **MVV – Münchner Verkehrs- und Tarifverbund**, das **Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. (IÖR)** aus Dresden sowie **Plan4Better**.

Ziel des Workshops ist, dass wir gemeinsam verschiedene Anwendungsfälle des Tools betrachten und diskutieren, ob die Ergebnisse der Anwendung mit der Wahrnehmung von Bürgerinnen und Bürgern übereinstimmen.

Weitere Informationen zum Projekt GOAT 3.0 und dem Tool GOAT selbst finden Sie hier: <https://www.open-accessibility.org/de/>

Der Workshop wird in der Domagkstr. 1A, 80807 München bei PSU statt finden. Wir bitten um eine kurze Anmeldung an: goat@psu-schaller.de

Abbildung 26: Post mit Einladung zum Workshop auf der PSU Homepage.

Trotz der Bemühungen, die Veranstaltung auf den verschiedensten Kanälen zu bewerben, blieb es lediglich bei einer Anmeldung. Deshalb wurde der vollständig geplante Bürgerworkshop letzten Endes abgesagt.

2.2 Steinhuberminiblock

2.2.1 Allgemein

Am 03.09.2023 fand das Steinhuber Straßenfest im Zuge des Steinhuber Miniblocks statt:

Abbildung 27: Einladungsposter zum Steinhuber Straßenfest.

Hier wurde ein Input zum Thema 15-Minuten-Stadt gegeben und danach gab es einen kleinen Stand von GOAT 3.0, an dem Bürger:innen sich Ergebnisse aus der GOAT Web-App ansehen und kommentieren konnten.

2.2.2 Eindrücke

Abbildung 28: Stellwände mit den GOAT 3.0 Postern.

Abbildung 29: Vortrag von Elias und Ulrike zur 15-Minuten-Stadt.

Abbildung 30: Bürger:innen an der GOAT 3.0 Stellwand.

Abbildung 31: Teilnehmende beim Steinhuber Straßenfest.

Abbildung 32: Im Gespräch mit Bürger:innen.

2.2.3 Poster

Für die 4 Themenbereiche, die an einer Stellwand gezeigt wurden, gab es Poster, auf die dann die Teilnehmenden Sticker kleben oder Kommentare schreiben konnten.

Stadt München - 15-Minuten-Score

Legend:
 - Stadtgrenze
 - Bebauung
 Score:
 0 - 20
 20 - 40
 40 - 60
 60 - 80
 80 - 100

Bezeichnung: PlanBüro GmbH
 Herkunftsdaten: Mapbox, OpenStreetMap
 Koordinatensystem: UTM Zone 32 N

GOAT 3.0
 PLAN 4 BETTER

🕒 15-Minuten-Score 🕒

Der 15-Min-Score gibt einen stadtweiten Überblick, wie gut die Erreichbarkeit zu wichtigen Zielen der 15-Minuten-Stadt ist: Wohnen, Freizeit, Einkaufen, ÖPNV, Bildung und Gesundheit. Umso schneller die verschiedenen Einrichtungen zu Fuß erreichbar sind, desto höher der Score.

WOHNEN

- Wohnfläche
- Wohnraum
- Wohnfläche
- Wohnraum

EINKAUFEN

- Supermarkt
- Lebensmittelgeschäft
- Essen- und Trinken
- Essen- und Trinken

GESUNDHEIT

- Arztpraxis
- Pharmazie
- Pharmazie
- Pharmazie

15-Minuten-Stadt

ÖPNV

- U-Bahn
- S-Bahn
- Tram
- Bus
- Radweg
- Radweg

BILDUNG

- Kindergarten
- Kindergarten
- Kindergarten
- Kindergarten

Quelle: PlanBüro GmbH

Wie sehr entspricht der Score Ihren Erwartungen?

gar nicht
wenig
teils/teils
eher
sehr

Abbildung 33: Poster für das Thema "15-Minuten-Score".

Grünflächen

Was gefällt Ihnen gut?

Was gefällt Ihnen nicht?
Was fehlt Ihnen?

Abbildung 34: Poster für das Thema "Grünflächen".

Supermärkte

Was gefällt Ihnen gut?

Was gefällt Ihnen nicht?
Was fehlt Ihnen?

Abbildung 35: Poster für das Thema "Supermärkte".

Abbildung 36: Poster für das Thema "Nutzungskonflikte."

2.2.4 Auswertung

Bürger:innen hatten die Möglichkeit auf den Postern Klebepunkte anzubringen, um zu bewerten, wie ihre Einschätzung bezüglich der unterschiedlichen Themen ist und damit ihre Übereinstimmung mit der Kartendarstellung aus der GOAT Anwendung. Zudem konnten freie Kommentare zu den einzelnen Themen hinterlassen werden.

2.2.4.1 15-Minuten Score

Der 15-Minuten Score entsprach sehr deutlich der Erwartung der Teilnehmenden, was an den Klebepunkten auf der Skala zu sehen ist.

Kommentare waren:

- Wie stark versiegelt ist München im Vergleich zu anderen Städten
- Sports facilities
- 15 minutes is too much to walk to U-Bahn/S-Bahn
- QM Grün pro Einwohner:in wäre spannend
- Höhere Lebensqualität darf nicht zu höheren Kosten (Mieten) führen
- Quality of restaurants and bars also matters, not just distance
- Mehr Aktivierung/Einbeziehung der Anwohnerinnen. Ich treffe im Parklet vorwiegend Menschen/Studentinnen, die nicht hier wohnen

Abbildung 37: Foto des Posters zum 15-Minuten-Score nach der Veranstaltung.

2.2.4.2 Grünflächen

Die persönliche Einschätzung zur Erreichbarkeit von Grünflächen verteilt sich sehr auf der Skala. Es gibt also einige, die die Erreichbarkeit als gut und andere, die die Erreichbarkeit als eher schlecht einschätzen und auch alles dazwischen.

Was gefällt Ihnen gut:

- Stadt bemüht sich sehr. Grüner als davor. Tolle Initiative mit den Bäumen
- München tut so als wär's grün, ist es aber nicht
- Etwas mehr Grün

Was gefällt Ihnen nicht? / Was fehlt Ihnen?

- Kaum Bäume in der Steinheil
- Durch die momentan vorhandenen, mobilen Grünelemente gut, sonst zu wenig Grün
- Akazie kein Wüstenbaum
- Wanderbäume -> 2-3 „echte“ Bäume (Wunsch)
- Mehr Einbeziehung der Anwohner, weniger wissenschaftliches Projekt
- Mehr Grün in der Heßstraße
- Wir brauchen mehr grün in der Einhuber und in der Theresienstraße
- Abendliche Ruhe in den Parklets und Schanigärten ab 22:00
- Fest installierter Wassertank für Baumbestand
- Zu viele Autos auf der Durchfahrt und 50 km/h, würde mir Anwohnerstr. wünschen
- Street trees are missing -> no shade from the sun
- Friedhof / [?] Gefühl der Unsicherheit
- Alter Friedhof ist wichtig

Abbildung 38: Foto des Posters zu Grünflächen nach der Veranstaltung.

2.2.4.3 Supermärkte

An diesem Poster gab es etwas weniger Beteiligung. Die Erreichbarkeit von Supermärkten wird von den meisten Beteiligten als „sehr hoch“ eingestuft.

Es wurde leider nur ein Kommentar hinterlassen:

Was gefällt Ihnen nicht? / Was fehlt Ihnen?

- Hohe Stufe beim Rewe, nicht barrierefrei

Abbildung 39: Foto des Posters zu Supermärkten nach der Veranstaltung.

2.2.4.4 Nutzungskonflikte

Nutzungskonflikte werden vor allem zwischen Fußgänger:in/Auto und Fahrrad/Auto wahrgenommen. Markiert wurde hier die Kreuzung Gabelsbergerstraße/Luisenstraße (1). Hier scheint die Ampelschaltung für die Fußgänger ehr kurz zu sein. In der Theresienstraße (2) werden die Gehwege als zu schmal wahrgenommen. Die Augustenstraße (3) wurde als Konflikt zwischen Fahrrad/Auto markiert und kommentiert, dass hier ein unübersichtliches Straßenverkehrsaufkommen (Lieferanten) herrscht. In der Luisenstraße (4) wurden fehlende Fahrradwege kritisiert. Ein allgemeines Kommentar besagt „Münchens Autofahrer sind vergleichsweise rücksichtslos“.

Abbildung 40: Foto des Posters zu Nutzungskonflikten nach der Veranstaltung.

Abbildung 41: Foto des Posters nach der Veranstaltung.

3 Fazit

Die Ergebnisse der Bürgerbefragungen haben Einblicke in die Wahrnehmung zu Erreichbarkeit zu unterschiedlichen Zielen des täglichen Bedarfs der Bürger:innen gegeben. Die unterschiedlichen Formate erreichten viele verschiedene Menschen. Trotzdem zeigte sich, dass die Diversität der Befragten hätte höher sein können (Menschen mit eingeschränkter Mobilität machen nur einen kleinen Teil aus, jüngere und ältere Menschen haben nur einen kleinen Teil der Antworten ausgemacht, Personen die nicht in städtischen Räumen leben waren wenig dabei, etc.). Probleme lagen vor allem darin, Personen zu motivieren mitzumachen. Ob bei der Online- oder Straßenumfrage oder beim Bürgerworkshop. Die Frage, wie die Teilnehmerszahlen verbessert werden können, ist weiter in Diskussion.

Die Ergebnisse der Onlineumfrage wurden genutzt, um die Berechnung der 15-Minuten-Stadt in der GOAT Anwendung zu kalibrieren. Dafür wurde die Reisezeit für die unterschiedlichen Ziele modelliert und die resultierenden Kurven in der GOAT Anwendung genutzt.

Abbildung 42: Reisezeit zu unterschiedlichen Zielen.

Weitere Erkenntnisse der Bürgerbefragungen flossen an unterschiedlichen Stellen des Projektes ein.

4 Anhang 1

Screenshots der Onlinebefragung:

GOAT 3.0: Erreichbarkeit und Raumqualität

Diese Umfrage stellt Ihnen einige Fragen in Bezug auf die **Erreichbarkeit von alltäglichen Zielen sowie zur Attraktivität des Rad- und Fußverkehrs**. Ihre Angaben helfen uns, die Indikatoren des Open Source Tools GOAT für verschiedene Regionen Deutschlands zu verbessern sowie neue Indikatoren zur 15-Minuten-Stadt und zur Daseinsvorsorge zu entwickeln. GOAT soll Planer*innen bei der Bewertung und nachhaltigen Weiterentwicklung der räumlichen und verkehrlichen Infrastruktur unterstützen. Diese Umfrage wird im Rahmen des mFUND-Projektes "GOAT 3.0" durchgeführt.

Nach Abschluss der Umfrage haben Sie die Möglichkeit an unserem **Gewinnspiel** teilzunehmen. Die **beiden Gewinner** erhalten jeweils einen **20 Euro Gutschein der Deutschen Bahn**.

Sämtliche erhobenen Daten sind **anonym** und werden nur für den oben genannten Zweck verwendet.

Navigation

Auf jeder Seite finden Sie **rechts unten**, am Ende der Seite einen **WEITER** Knopf um zur nächsten Frage zu gelangen. Bitte nutzen Sie während der Beantwortung des Fragebogens nicht den Zurück-Button Ihres Browsers. Falls Sie zu einer früheren Seite wechseln möchten, können Sie auf allen Seiten der Umfragen den **ZURÜCK** Knopf unten links verwenden.

Das vollständige Ausfüllen der Umfrage nimmt ca. 10 Minuten in Anspruch!

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Geo Open Accessibility Tool

Um die Umfrage zu öffnen, akzeptieren Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.
Datenschutzerklärung anzeigen

Weiter

Wohnort

Die Fragen auf dieser Seite dienen der Verortung Ihrer späteren Angaben. Es ist von spezieller Wichtigkeit zu erwähnen, dass diese Daten **zu keinem Zeitpunkt auf Sie zurückgeführt werden können und anonym** sind. Die spätere Auswertung der Daten wird anhand eines groben Rasters durchgeführt, welches keinerlei Rückschlüsse auf den genauen, von Ihnen angegebenen Ort zulässt. Ihre Ortsangabe wird niemals einzeln betrachtet, sondern immer in einer Kohorte umliegender Wohnhäuser. Bitte geben Sie Ihren Wohnort in der Karte mit solcher **Genauigkeit** an, dass eine Rasterung auf beispielsweise den **zugehörigen Häuserblock** möglich ist.

• Bitte geben Sie wie oben beschrieben in dieser interaktiven Karte Ihren **Wohnort** an. Sie können innerhalb der Karte frei navigieren und durch tippen auf den entsprechenden Ort eine **Stecknadel** setzen.

Tipp!

Sie können gerne das **Suchfeld** nutzen um zu Ihrem Ort / Ortsteil zu gelangen. Bitte beachten Sie, dass es nur möglich ist **Ortsnamen** einzugeben, speziell **keine Straßennamen möglich** sind. Bitte versetzen Sie die Stecknadel innerhalb Ihres Ortes dann auf die tatsächlichen Position Ihres Wohnorts.

🔍 Search (3 characters minimum) Restrict search place to map extent

Latitude: Longitude:

Klicken Sie, um die Position einzustellen oder ziehen Sie den Stift. Sie können auch Koordinaten eingeben

📍 Navigieren Sie zu Ihrem Wohnort.

Zoomen Sie auf den entsprechenden Ortsteil

Setzen Sie die durch tippen die Stecknadel an die entsprechende Position.

Weiter

Fragen zur Fuß- und Radwegequalität (1/2)

***Was ist Ihnen wichtig, wenn Sie sich zu Fuß fortbewegen?**

	Unwichtig	Eher unwichtig	Teils/Teils	Eher wichtig	Sehr wichtig
Dauer des Weges	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sicherheit im Straßenverkehr	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zustand der Fußwege	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bäume und Grünflächen entlang des Weges	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Schatten an sonnigen, heißen Tagen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Breite der Rad- oder Fußwege	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Geringer Lärm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Saubere Luft	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Allgemein sicheres Gefühl	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Saubere Umgebung	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Zurück

Weiter

Fragen zur Fuß- und Radwegequalität (2/2)

***Was ist Ihnen wichtig, wenn Sie sich mit dem Fahrrad fortbewegen?**

	Unwichtig	Eher unwichtig	Teils/Teils	Eher wichtig	Sehr wichtig
Dauer des Weges	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sicherheit im Straßenverkehr	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zustand der Radwege	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bäume und Grünflächen entlang des Weges	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Schatten an sonnigen, heißen Tagen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Breite der Rad- oder Fußwege	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Geringer Lärm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Saubere Luft	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Allgemein sicheres Gefühl	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Saubere Umgebung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Zurück

Weiter

Fragen zum idealen Wohnumfeld

*Welche Reisezeit würden Sie zu Fuß von Ihrem Wohnort maximal akzeptieren, um zu den nachfolgenden Zielen zu gelangen?

	Weniger als 5 Minuten	5 Minuten	10 Minuten	15 Minuten	20 Minuten	25 Minuten	Mehr als 25 Minuten	Trifft nicht zu
Arbeits- bzw. Ausbildungsort	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grundschule	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Weiterführende Schule (z.B. Mittelschule, Berufsschule, Gymnasium usw.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Supermarkt, Discounter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bäckerei, Metzgerei	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Weiterer Einzelhandel (z.B. Bekleidungsgeschäft, Elektrofachgeschäft usw.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Allgemeiner Arzt, Hausarzt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Facharzt (z.B. Zahnarzt, HNO, Frauenarzt usw.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Apotheke	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kinderbetreuung (z.B. Kinderkrippe, Kindergarten usw.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kino, Theater	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gastronomie (z.B. Restaurants, Bars usw.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Sportstätten (z.B. Sportplatz-/halle, Schwimmbad usw.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Park, Grünfläche, Spielplatz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Postfiliale, Paketstation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bankfiliale, Geldautomat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Zurück

Weiter

Bewertung der Erreichbarkeit zu alltäglichen Zielen

***Wie gut kommen Sie von zuhause aus zu Fuß zu den nachfolgenden Zielen?**

	Sehr schlecht	Schlecht	Teils/Teils	Gut	Sehr gut	Trifft nicht zu / Suche ich nicht auf
Arbeits- bzw. Ausbildungsort	<input type="radio"/>					
Grundschule	<input type="radio"/>					
Weiterführende Schule (z.B. Mittelschule, Berufsschule, Gymnasium usw.)	<input type="radio"/>					
Supermarkt, Discounter	<input type="radio"/>					
Bäckerei, Metzgerei	<input type="radio"/>					
Weiterer Einzelhandel (z.B. Bekleidungsgeschäft, Elektrofachgeschäft usw.)	<input type="radio"/>					
Allgemeiner Arzt, Hausarzt	<input type="radio"/>					
Facharzt (z.B. Zahnarzt, HNO, Frauenarzt usw.)	<input type="radio"/>					
Apotheke	<input type="radio"/>					
Kinderbetreuung (z.B. Kinderkrippe, Kindergarten usw.)	<input type="radio"/>					
Kino, Theater	<input type="radio"/>					
Gastronomie (z.B. Restaurants, Bars usw.)	<input type="radio"/>					
Sportstätten (z.B. Sportplatz-/halle, Schwimmbad usw.)	<input type="radio"/>					
Park, Grünfläche, Spielplatz	<input type="radio"/>					
Postfiliale, Paketstation	<input type="radio"/>					
Bankfiliale, Geldautomat	<input type="radio"/>					

Zurück

Weiter

Verkehrsverhalten (1/3)

*Wie häufig suchen Sie die folgenden Ziele in der Regel auf?

	Täglich oder fast täglich	An 1 bis 3 Tagen die Woche	An 1 bis 3 Tagen im Monat	Seltener als monatlich	Nie bzw. fast nie
Arbeits- bzw. Ausbildungsort	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grundschule	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Weiterführende Schule (z.B. Mittelschule, Berufsschule, Gymnasium usw.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Supermarkt, Discounter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bäckerei, Metzgerei	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Weiterer Einzelhandel (z.B. Bekleidungsgeschäft, Elektrofachgeschäft usw.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Allgemeiner Arzt, Hausarzt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Facharzt (z.B. Zahnarzt, HNO, Frauenarzt usw.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Apotheke	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kinderbetreuung (z.B. Kinderkrippe, Kindergarten usw.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kino, Theater	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gastronomie (z.B. Restaurants, Bars usw.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sportstätten (z.B. Sportplatz-/halle, Schwimmbad usw.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Park, Grünfläche, Spielplatz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Postfiliale, Paketstation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bankfiliale, Geldautomat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Zurück

Weiter

Verkehrsverhalten (2/3)

*Wie lange benötigen Sie von Ihrem Wohnort aus **zu Fuß** zu den folgenden Zielen?

	Unter 5 Minuten	5 bis 10 Minuten	11 bis 15 Minuten	16 bis 20 Minuten	21 bis 25 Minuten	Mehr als 25 Minuten	Weiß ich nicht / keine Angabe
Arbeits- bzw. Ausbildungsort	<input type="radio"/>						
Grundschule	<input type="radio"/>						
Weiterführende Schule (z.B. Mittelschule, Berufsschule, Gymnasium usw.)	<input type="radio"/>						
Supermarkt, Discounter	<input type="radio"/>						
Bäckerei, Metzgerei	<input type="radio"/>						
Weiterer Einzelhandel (z.B. Bekleidungsgeschäft, Elektrofachgeschäft usw.)	<input type="radio"/>						
Allgemeiner Arzt, Hausarzt	<input type="radio"/>						
Facharzt (z.B. Zahnarzt, HNO, Frauenarzt usw.)	<input type="radio"/>						
Apotheke	<input type="radio"/>						
Kinderbetreuung (z.B. Kinderkrippe, Kindergarten usw.)	<input type="radio"/>						
Kino, Theater	<input type="radio"/>						
Gastronomie (z.B. Restaurants, Bars usw.)	<input type="radio"/>						
Sportstätten (z.B. Sportplatz-/halle, Schwimmbad usw.)	<input type="radio"/>						
Park, Grünfläche, Spielplatz	<input type="radio"/>						
Postfiliale, Paketstation	<input type="radio"/>						
Bankfiliale, Geldautomat	<input type="radio"/>						

Zurück

Weiter

Verkehrsverhalten (3/3)

*Mit welchem Verkehrsmittel kommen Sie üblicherweise zu den folgenden Zielen? Nennen Sie das Verkehrsmittel, mit dem Sie die Strecke hauptsächlich zurücklegen.

	Zu Fuß	Fahrrad	ÖPNV (Bus, Tram, Bahn)	Auto als Fahrer	Auto als Mitfahrer	Sharing- angebote	Sonstiges	Trifft nicht zu / Suche ich nicht auf
Arbeits- bzw. Ausbildungsort	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grundschule	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Weiterführende Schule (z.B. Mittelschule, Berufsschule, Gymnasium usw.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Supermarkt, Discounter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bäckerei, Metzgerei	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Weiterer Einzelhandel (z.B. Bekleidungsgeschäft, Elektrofachgeschäft usw.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Allgemeiner Arzt, Hausarzt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Facharzt (z.B. Zahnarzt, HNO, Frauenarzt usw.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Apotheke	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kinderbetreuung (z.B. Kinderkrippe, Kindergarten usw.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kino, Theater	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gastronomie (z.B. Restaurants, Bars usw.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sportstätten (z.B. Sportplatz-/halle, Schwimmbad usw.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Park, Grünfläche, Spielplatz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Postfiliale, Paketstation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bankfiliale, Geldautomat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Zurück

Weiter

Fragen zur digitalen Versorgung

***Welche digitalen Angebote nutzen Sie?**

Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:

- Versandhändler (Amazon, Otto Versand etc.)
- Liefersdienste für Lebensmittel und weitere Supermarktwaren
- Essenslieferservice (Lieferservice von Restaurants, Essen auf Rädern, Lieferando etc.)
- Onlineapotheke
- Telemedizin / medizinische Ferndiagnose
- Ich nutze keine digitalen Angebote.
- Sonstiges:

***Wie häufig bestellen Sie Waren im Internet oder per Telefon?**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Täglich oder fast täglich
- An 1 bis 3 Tagen die Woche
- An 1 bis 3 Tagen im Monat
- Seltener als monatlich
- Nie bzw. fast nie

***Würden Sie Lieferung auf Bestellung als Ersatz für mangelhafte Versorgungsangebote von Waren oder Dienstleistungen in Ihrem Ort in Anspruch nehmen?**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Ja, bevor ich darauf verzichten muss.
- Vielleicht, kommt auf die Qualität an.
- Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.

Wichtigkeit von Einrichtungen

*Wie wichtig sind die folgenden Ziele im Alltag für Sie persönlich?

	Unwichtig	Eher unwichtig	Teils/Teils	Eher wichtig	Sehr wichtig	Trifft nicht zu / Suche ich nicht auf
Arbeits- bzw. Ausbildungsort	<input type="radio"/>					
Grundschule	<input type="radio"/>					
Weiterführende Schule (z.B. Mittelschule, Berufsschule, Gymnasium usw.)	<input type="radio"/>					
Supermarkt, Discounter	<input type="radio"/>					
Bäckerei, Metzgerei	<input type="radio"/>					
Weiterer Einzelhandel (z.B. Bekleidungsgeschäft, Elektrofachgeschäft usw.)	<input type="radio"/>					
Allgemeiner Arzt, Hausarzt	<input type="radio"/>					
Facharzt (z.B. Zahnarzt, HNO, Frauenarzt usw.)	<input type="radio"/>					
Apotheke	<input type="radio"/>					
Kinderbetreuung (z.B. Kinderkrippe, Kindergarten usw.)	<input type="radio"/>					
Kino, Theater	<input type="radio"/>					
Gastronomie (z.B. Restaurants, Bars usw.)	<input type="radio"/>					
Sportstätten (z.B. Sportplatz-/halle, Schwimmbad usw.)	<input type="radio"/>					
Park, Grünfläche, Spielplatz	<input type="radio"/>					
Postfiliale, Paketstation	<input type="radio"/>					
Bankfiliale, Geldautomat	<input type="radio"/>					

Zurück

Weiter

*Welcher Altersgruppe gehören Sie an?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Bis 10 Jahre
- 11 bis 17 Jahre
- 18 bis 35 Jahre
- 36 bis 65 Jahre
- Älter als 65 Jahre

*Welches Geschlecht haben Sie?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Weiblich
- Männlich
- Divers
- Keine Angabe

*Leben Sie in Ihrem Haushalt...

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Allein
- Mit weiteren Personen (darunter keine Kinder)
- Mit weiteren Personen (darunter ein oder mehrere Kinder)
- Nicht in einem Privathaushalt (z.B. Wohnheim)

*Sind Sie durch gesundheitliche Probleme in Ihrer Mobilität eingeschränkt?

Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:

- Ja, durch eine Gehbehinderung
- Ja, durch eine Sehbehinderung
- Ja, durch (eine) andere Einschränkung(en)
- Nein, keine Einschränkung meiner Mobilität

Absenden der Umfrage

Vielen Dank für die Teilnahme! Jetzt nur noch unten rechts auf **ABSENDEN** drücken und die Umfrage abschließen.

Vielen Dank!

Jetzt nur noch auf **ABSENDEN** drücken und die Umfrage abschließen!

Gewinnspiel

Wenn Sie an unserem Gewinnspiel teilnehmen wollen, können Sie sich unter folgendem [Link](#) anmelden.
Die beiden Gewinner erhalten jeweils einen Gutschein der Deutschen Bahn im Wert von 20 Euro.

Zurück

Absenden

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Haben Sie noch etwas Zeit?

Bitte teilen Sie den Link zur Umfrage mit Ihren Bekannten:

<http://go.tum.de/536710>

Diese Umfrage wird im Rahmen des mFUND Projektes "GOAT 3.0" durchgeführt. Falls Sie weitere Informationen über unser Projekt erhalten wollen, können Sie sich bei unserem [Newsletter](#) anmelden und auf unserer [Projektwebseite](#) vorbeischaun.

Geo Open Accessibility Tool

Bei Fragen können Sie sich gerne an sebastian.seisenberger@tum.de wenden.

5 Anhang 2

Screenshots der Straßenbefragung:

Umfrage zum Projekt GOAT 3.0

Umfrage zu Erreichbarkeit und Raumqualität

In dieser Umfrage werden Ihnen einige Fragen in Bezug auf die **Erreichbarkeit von alltäglichen Zielen sowie zur Attraktivität des Rad- und Fußverkehrs** gestellt. Die Umfrage wird im Rahmen des mFUND-Projektes "[GOAT 3.0](#)" durchgeführt. Das Open Source Tool GOAT soll Planer*innen bei der Bewertung und nachhaltigen Weiterentwicklung der räumlichen und verkehrlichen Infrastruktur unterstützen. Ihre Angaben helfen uns, Indikatoren für verschiedene Regionen Deutschlands zu verbessern sowie neue Indikatoren zur 15-Minuten-Stadt und zur Daseinsvorsorge zu entwickeln.

Next

Page 1 of 10

Umfrage zum Projekt GOAT 3.0

Allgemeine Angaben

Zunächst einige allgemeine Fragen zu Ihrer Person.

Aktueller Standort

Alter

-Please select-

Beschäftigung(sverhältnis)

Schüler*in / Student*in / in Ausbildung

Angestellte*r / Beamter*Beamtin

Selbstständige*r

Rentner*in / Pensionär*in

Sonstiges

keine Angabe

Wohnort

Postleitzahl

Mobilität

Ich lebe mit eingeschränkter Mobilität:

ja nein keine Angabe

Hinweis

Im Anschluss folgen einige Fragen zur Erreichbarkeit von unterschiedlichen Zielen in Ihrem Wohnumfeld. Jeweils oben auf der Seite steht ein Ziel, auf das sich die dann folgenden drei Fragen beziehen.

Falls ein Ziel nicht von Relevanz für Sie ist (Erreichbarkeit ist "Nicht von Bedeutung"), können Sie die Frage zum Verkehrsmittel und der Dauer einfach leer lassen.

[Back](#) [Next](#) Page 2 of 10

Umfrage zum Projekt GOAT 3.0

Schule, Ausbildungsort, Arbeitsort

Erreichbarkeit

Wie gut kommen Sie von zuhause aus zu oben genanntem Ziel?

Verkehrsmittel

Wie kommen Sie üblicherweise dorthin (Verkehrsmittel für den überwiegenden Teil der Strecke)?

Dauer

Wie lange brauchen Sie dort hin?

[Back](#)

[Next](#)

 Page 3 of 10

Umfrage zum Projekt GOAT 3.0

Kinderbetreuung

Erreichbarkeit

Wie gut kommen Sie von zuhause aus zu oben genanntem Ziel?

Verkehrsmittel

Wie kommen Sie üblicherweise dorthin (Verkehrsmittel für den überwiegenden Teil der Strecke)?

Dauer

Wie lange brauchen Sie dort hin?

[Back](#)

[Next](#)

 Page 4 of 10

Umfrage zum Projekt GOAT 3.0

Lebensmitteleinkauf

Zum Beispiel Supermarkt, Bäcker oder Wochenmarkt.

Erreichbarkeit

Wie gut kommen Sie von zuhause aus zu oben genanntem Ziel?

Verkehrsmittel

Wie kommen Sie üblicherweise dorthin (Verkehrsmittel für den überwiegenden Teil der Strecke)?

Dauer

Wie lange brauchen Sie dort hin?

Back

Next

Page 5 of 10

Umfrage zum Projekt GOAT 3.0

Arztbesuch, Behördenbesuch

Erreichbarkeit

Wie gut kommen Sie von zuhause aus zu oben genanntem Ziel?

Verkehrsmittel

Wie kommen Sie üblicherweise dorthin (Verkehrsmittel für den überwiegenden Teil der Strecke)?

Dauer

Wie lange brauchen Sie dort hin?

Back

Next

Page 6 of 10

Umfrage zum Projekt GOAT 3.0

Sportstätte, Kulturstätte, Bildungseinrichtung

Erreichbarkeit

Wie gut kommen Sie von zuhause aus zu oben genanntem Ziel?

Verkehrsmittel

Wie kommen Sie üblicherweise dorthin (Verkehrsmittel für den überwiegenden Teil der Strecke)?

Dauer

Wie lange brauchen Sie dort hin?

Back

Next

Page 7 of 10

Umfrage zum Projekt GOAT 3.0

Erholungsgebiet, Park

Erreichbarkeit

Wie gut kommen Sie von zuhause aus zu oben genanntem Ziel?

Verkehrsmittel

Wie kommen Sie üblicherweise dorthin (Verkehrsmittel für den überwiegenden Teil der Strecke)?

Dauer

Wie lange brauchen Sie dort hin?

Hinweis

Im Anschluss folgen einige Fragen zur Raumqualität Ihres Wohnumfelds.

Back

Next

Page 8 of 10

Umfrage zum Projekt GOAT 3.0

Raumqualität

Wie gut ist Ihr Wohnumfeld mit der nachfolgend genannten Infrastruktur ausgestattet (im Umkreis bis 15 Gehminuten)?

Ausreichend breite Fußwege

Wege, auf denen man sich gut mit dem Fahrrad fortbewegen kann

Busverbindungen

Schiennahverkehr (Tram, U-Bahn, S-Bahn)

Bike-Stationen

CarSharing

Hinweis

Im Anschluss folgen einige Fragen zu Ihren Vorstellungen eines idealen Wohnumfelds.

[Back](#)

[Next](#)

 Page 9 of 10

Umfrage zum Projekt GOAT 3.0

Ideales Wohnumfeld

Wie lange wären Sie gerne bis zu den nachfolgenden Zielen höchstens unterwegs?

Sollte ein Ziel für Sie nicht relevant sein, können Sie einfach nichts ankreuzen.

Schule, Ausbildungsort, Arbeitsort

Kinderbetreuung

Lebensmitteleinkauf

Zum Beispiel Supermarkt, Bäcker oder Wochenmarkt.

Arztbesuch, Behördenbesuch

Sportstätte, Kulturstätte, Bildungseinrichtung

Erholungsgebiet, Park

Verbesserungen

Für welche der nachfolgend genannten Infrastrukturen wünschen Sie sich Verbesserungen in Ihrem Wohnumfeld (im Umkreis bis 15 Gehminuten)?

<input type="checkbox"/> Fußwege
<input type="checkbox"/> Fahrradwege
<input type="checkbox"/> Bike-Stationen
<input type="checkbox"/> Busverbindungen
<input type="checkbox"/> Schienennahverkehr (Tram, U-Bahn, S-Bahn)
<input type="checkbox"/> CarSharing

[Back](#)

[Abschicken](#)

6 Anhang 3

Ausführliche Antworten zur Onlinebefragung.

Umfrage Goat 3.0: Antworten bzgl. Wichtigkeit Fortbewegungsart

Umfrage Goat 3.0: Antworten bzgl. Bereitschaft höchster Reisezeit zu Fuß

Umfrage Goat 3.0: Antworten bzgl. Erreichbarkeit

Umfrage Goat 3.0: Antworten bzgl. Häufigkeit

Umfrage Goat 3.0: Antworten bzgl. Digitaler Nutzung

Umfrage Goat 3.0: Antworten bzgl. Wichtigkeit der Ziele nah am Wohnumfeld

Umfrage Goat 3.0: Antworten bzgl. Verkehrsmittel (in %)

Umfrage Goat 3.0: Erreichbarkeit und Häufigkeit in %

Umfrage Goat 3.0: Erreichbarkeit und Wichtigkeit Wohnumfeld in %

Umfrage Goat 3.0: Verkehrsmittel und Reisezeit in %

Verkehrsmittel
 Zu Fuß Fahrrad ÖPNV (Bus, Tram, Bahn) Auto als Fahrer Auto als Mitfahrer Sharingangebote

Umfrage Goat 3.0: Wichtigkeit Wohnumfeld und Häufigkeit in %

Umfrage Goat 3.0: Wichtigkeit Wohnumfeld und Reisezeit in %

7 Anhang 4

Ausführliche Antworten zur Straßenbefragung.

